

Patentes Universitarias

**De julio a septiembre de 2018, se suman
4 patentes a las obtenidas por la BUAP:**

Título: Estructura de hierro porcelanizado para fabricar celdas termoeléctricas con características

Inventores: José Guillermo Pérez Luna, José Luis Sosa Sánchez; Sandra Jiménez Xochimitl; Javier Martínez Juárez

Categoría: Mediana-Alta tecnología

Estado de la patente: [MX20130001184](#)

Generalmente, el uso común de las celdas termoeléctricas es colocarlas sobre una fuente de calor que cuente con una superficie plana donde esta pueda ser adherida. Las celdas termoeléctricas son usadas sobre una fuente de calor que tenga la característica de contar con una superficie plana para que se pueda adherir. Sin embargo, no existen celdas termoeléctricas que puedan operarse con radiación solar concentrada.

Ante esta problemática, la BUAP cuenta con una patente para fabricar celdas termoeléctricas, utilizando una estructura tipo metálico que permite operar con radiación solar concentrada, de la misma forma su proceso de porcelanizado permite una mejor conductividad térmica en las placas de las celdas termoeléctricas sin que pierdan la condición de aislamiento eléctrico.

Título: **Morteadora de Pimienta**

Inventores: Ramsés Elías Ramírez Gutiérrez y Francisco Ramírez Vázquez

Categoría: Mediana-Alta tecnología

Estado de la patente: [MX20120006379](#)

Ante la necesidad de máquinas que quiten impurezas (tallos y cascarillas) de los granos, en específico granos de pimienta. La BUAP cuenta con una maquina consistente en una serie de rodillos que permiten la separación del grano de pimienta y de cascarillas o tallos secos, la cual logra clasificar la pimienta para obtener granos de calidad, en promedio limpia 50 kg de pimienta

Título: **Colimador solar**

Inventor: Roberto Alvares Zavala

Categoría: Mediana-Alta tecnología

Estado de la patente: [MX20120011271](#)

Las energías alternas o energías renovables son aquellas que provienen de recursos naturales y de fuentes inagotables, pero, sobre todo al producirlas no contaminan y puede ser una alternativa a la energía eléctrica. Ésta patente ofrece un colimador solar que puede ser adaptado en diversas industrias, consistente en una antena parabólica que concentra la luz solar para convertirla en energía eléctrica

Título: **Proceso de medición de glucosa no invasivo**

Inventores: Luis Enrique Colmenares Guillen; Omar A. Niño Prieto; Aldo Enrique Águila Jurado; Samuel Treviño Mora

Categoría: Alta

Estado de la patente: [MX20140013021](#)

Los métodos existentes para calcular la glucosa presentan márgenes de error en sus mediciones, lo que provoca que no se determine un adecuado tratamiento sobre la diabetes.

Para lograr mejores mediciones y controlar el padecimiento, la BUAP ha obtenido la patente de proceso de medición de glucosa no invasivo. Consistente en un sistema de monitoreo de la diabetes de tipo no invasivo y en tiempo real, que incluye capa biológica, capa de hardware y capa de software; así como sensores que interactúan con el paciente y el sistema.

Ésta aplicación permite comunicación con los usuarios y manda una señal al dispositivo móvil en caso de glucosa elevada o hipoglucemia. Por lo que sirve como complemento o alternativa para la prevención, diagnóstico, seguimiento y control de pacientes con disglucemias o diabetes mellitus.

